

ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ТЕСТ ВА ТАРЗИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ

Яҳъёев Ф.Н., Акилова М.М., Алимбаева Н.Б.

омӯзгорони кафедраи нақшакашӣ, геомтерияи тасвирӣ ва МТ, факултети санъати тасвирӣ ва дизайн, ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров

Аннотатсия. Дар мақола оиди тартиб ва таҳияи тест, истифодабарии тест, тест дар раванди таълим, хусусиятҳои тест, намудҳои тест дар таълими салоҳиятнокӣ оварда шудааст.

Вожаҳои калидӣ. Тест, назарияи тест, системаи салоҳиятнокӣ, намудҳои тест.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба меъёрҳои байналмилалӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани низоми таҳсилоти миллии кишвар ва ҷорӣ намудани низоми муосири таҳсилот тадбирҳои мушаххас ва судманд андешида шуданд, ки дар навбати худ ин гузариш яке аз талабот ва нақшаҳои амалии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 мебошад. Дар ин ҳуҷҷати муҳими соҳа қайд карда шудааст: “Низоми нави маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти азхуд намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятнокии қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар касб, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт, салоҳияти алоқадорӣ, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим, арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмин намояд”.

Салоҳиятро дар низоми маориф метавон маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба мақсади ҳалли масъалаҳои таълимӣ, амалӣ нигаронида шудааст, номид.

Дар низоми таълимии ба салоҳиятноки нигаронидашуда амалӣ намудани зинаҳои зерини таълим ҳатмӣ ва муҳим аст: дар хотир гирифтани: фаҳмидан; истифода бурдан; таҳлил ва арзёбӣ намудан.

Усул ва воситаҳои арзёбии ҷамъбасти ба мақсади тасдиқ кардан ё расман шинохтану ба қайд гирифтани дастовардҳои таълимии хонандагон (салоҳиятҳо) истифода мешаванд.

Новобаста аз навъи воситаи арзёбӣ, хоҳ варақаҳои санҷишӣ, корҳои лоиҳавӣ ё тестҳо, арзёбии ҷамъбасти барои муайян кардани натиҷаҳои таълим хеле муҳим аст.

«Арзёбӣ»-ин натиҷаи ғаъолияти хонанда мебошад, ки ин яке аз равиши асосии таълими педагогӣ аст. «Баҳодихӣ» бошад, ин воситаи ба амал татбиқ кардани таълими педагогӣ мебошад. Дар таҷрибаҳои педагогӣ мафҳуми «арзёбӣ»-ро ҳамчун ҳаммаъноии «баҳодихӣ» мефаҳманд. Лекин, арзёбӣ як мафҳуми калонро дар назар дорад, ин равишу натиҷаи ғаъолияти хонанда мебошад. Яъне, арзёбӣ бо мақсади муайян кардани дониш, малака ва маҳорати заминавии хонандагон гузаронида мешавад. Ба ақидаи педагоги рус С.И.Ожегова «Арзёбӣ-ин маъноии ақидаи ягон кӣ ё ягон чӣ дар рафти дарс аст. Аммо «Баҳодихӣ» бошад, ин муайян намудани баҳои хонандагон дар рафти таълиму тарбия мебошад.

Фаҳмиши ҳозираи арзёбӣ алоқамандӣ дорад бо баҳодихии бомуваффақияти комёбиҳои реалии хонанда дар натиҷаи инкишофи шахсии ӯ. Системаи арзёбӣ дар синфҳои ибтидоӣ яке аз муҳимтарин, вале дар як вақт соҳаи проблемадор ба ҳисоб меравад. Албатта, омӯзгорон дар бобати арзёбӣ маълумотҳо доранд, аммо ин раванд аз синфҳои болоӣ фарқи калон дорад.

Тартиби таҳия ва гузарондани арзёбӣ:

Арзёбии натиҷаи таълим дар низоми таълими салоҳиятноки ба мақсади (1) муайян кардани дониш малака ва маҳорати заминавии хонандагон, (2) муайян кардани раванди азхудкунии малака ва маҳорати нав, (3) муайян кардани сатҳи ниҳоии натиҷаҳои таълим дар дарси забони модарӣ гузаронида мешавад.

Дар низоми таълими салоҳиятноки арзёбӣ принципу усулҳо дорад. Принципи арзёбӣ аз се намуд иборат аст, ки ин ташхисӣ, ташуккулдиҳанда ва чамъбастӣ мебошад. Ин намуди принципҳо малакаи ба худ баҳо додани хонандагонро такмил медиҳад, ҳамаи дастовардҳои таълимии хонандаро ба эътибор мегирад ва асоснок мегардонад.

Тестгузарони педагогӣ баҳри ба даст овардани натиҷаҳои назаррас дар раванди таълим ва афзуну густариш ёфтани сатҳу сифати донишандӯзии таълимгирандагон нақши муҳимро дорост. Зеро дар натиҷаи иҷрои супоришҳои тестӣ мо чараёни азхудкунии донишро дақиқ таҳлил карда, натиҷаро бо тезӣ ва сарфакории вақт ба даст меорем. Таҳлилу хулосаи натиҷаҳои таълим барои иҷрои нақшаҳои минбаъда ва густариши он имконият фароҳам меорад.

Дар шакли тестӣ супоридани санҷишу имтиҳонот барои ташаккули равандҳои психологӣ муҳассилин мусоидат мекунад, зеро дар вақти омодагӣ дидан ба имтиҳонот ва ё санҷиш таълимгиранда мекӯшад, ки саволу супоришҳоро бодикқат хонад, ба мазмунаш сарфаҳм равад, ҷавоби дурусти онро мустақилона дарёбад, дар хотир нигоҳ дорад, оид ба дурустӣ ва нодурустии ҷавоб мулоҳиза ронад, ҳар як амалро бошуурона иҷро намояд, саволу супориш ва ҷавобҳоро таҳлил кунад, муқоиса кунад, таъриф, мафҳумҳо ва формулаҳоро

ба хотир оварад, хулоса барорад, чиҳати сарфакорона истифода намудани вақт, мавриди иҷрои тест, фикр кунад, ба кӯмаки дигарон умед набандад, ҳушёру зирак ва боирода бошад.

Аз чиҳати психологӣ омода будан чараёни иҷрои тестро озод, равон, бомаром ва холис менамояд, ки маҳз чунин ҳолат озодфикрӣ, озодандешӣ, мустақилӣ, худбоварӣ ва худинкишофдиҳиро дар шахсияти ҳар як омӯзанда рушд медиҳад.

Адабиётҳо:

1. Стандарти таҳсилоти ибтидоӣ. Душанбе. 2012. 228 с.
2. Стандартҳои таҳсилоти ибтидоӣ. Душанбе. 2009. 206 с.

3. Аванесов, В.С. Композиция текстовых заданий: Учебная книга для преподавателей вузов, техникумов и училищ, учителей школ, гимназий и лицеев, для студентов и аспирантов педагогических вузов В.С. Аванесов,- М.: Центр тестирования, 2002-239 с.
4. Аванесов, В.С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2-ое издание, переработанное и расширенное . М.:Центр тестирования, 2005.-156 с.
5. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - Москва. 1984. 298 с.
6. Амонашвили Ш.А «Школа жизни» - Москва. 2000 г. 314 с.
7. Арзёбии таълим. Дастури методӣ барои муаллимони синфҳои ибтидоӣ. Душанбе 2010. 162 с.
8. Батурин Н. А «Психолого педагогическое обеспечения уровня на основе образовательного мониторинга»- Челябинск.1996. 362 с.
9. Безрукова В.С «Все о современном уроке в школе проблемы и решения» - Москва- 2004. 236 с.
10. Бирюкова, Л.В. Теоретические основы системы дистанционного образования и её технолого-процессуальный аспект: дис. ... канд. пед. Наук. - Душанбе, 2007. - 165 с.
11. Боголюбов В. И «Педагогическая технология» Советская педагогика - 1981. 318 с.
12. Бордин К. В. Как научить детей учиться. – Москва. 1987.
13. Буралчук, Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. - Санкт-Петербург, 2006. -351 с.
14. Варшавер О «Оценка без отметки » -Москва. 2005. 208 с.
15. Волков, Б. С. Методы исследований в психологии: учебно-практическое пособие / Б. С. Волков. -Москва, 2002. -208 с.
16. Гузик Н. П. Учить учиться. – Минск. 1981. 276 с.
17. Евстигнеев, А.Е. Концепция развития тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессионального образования России.- 2005. -№4. –С. 21-25.